

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Differential equations of Lagrange and Clairaut in the theory of differential equations and their practical applications

No‘monova Kamolaxon Abdug‘opir qizi

Student of the Mathematics Program, Andijan State Pedagogical Institute

Abstract

This article analyzes Clairaut and Lagrange type equations, which are important classes of first-order nonlinear differential equations. The methods for finding the general and singular solutions of these equations are explained from a theoretical perspective. In addition, Problems 287 and 289 taken from Filippov's collection of problems are worked out in detail, and the stages of obtaining the solution using the parametric method are demonstrated. The study also reveals the role of Clairaut and Lagrange equations in the theory of differential equations and their practical significance.

Keywords

differential equation, Clairaut equation, Lagrange equation, singular solution, parametric solution, nonlinear equation.

Differensial tenglamalar nazariyasida Lagranj va Klero tenglamalari hamda ularning amaliy qo‘llanilishi

No‘monova Kamolaxon Abdug‘opir qizi

Matematika yo‘nalishi talabasi, Andijon davlat pedagogika instituti

E-mail: nomonovakamola07@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada birinchi tartibli nolinear differensial tenglamalarning muhim sinflari hisoblangan Klero va Lagranj tipidagi tenglamalar tahlil qilinadi. Mazkur tenglamalarning umumiy va singulyar yechimlarini topish usullari nazariy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, Filippov masalalar to‘plamidan olingan 287 va 289-misollar batafsil ishlab chiqilib, parametrik usul yordamida yechim olish bosqichlari ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot davomida Klero va Lagranj

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

tenglamalarining differensial tenglamalar nazariyasidagi o‘rni hamda amaliy ahamiyati ochib beriladi.

***Kalit so‘zlar:** differensial tenglama, Klero tenglamasi, Lagranj tenglamasi, singulyar yechim, parametrik yechim, nolinear tenglama.*

Kirish. Differensial tenglamalar matematikaning eng muhim bo‘limlaridan biri bo‘lib, ular fizika, mexanika, iqtisodiyot, biologiya va texnika sohalaridagi ko‘plab jarayonlarni modellashtirishda keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, birinchi tartibli nolinear differensial tenglamalar murakkab jarayonlarni ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Klero va Lagranj tenglamalari ana shunday tenglamalarning maxsus sinfi hisoblanadi. Klero tenglamalari umumiy va singulyar yechimlarga ega bo‘lishi bilan ajralib turadi. Lagranj tenglamalari esa parametr kiritish usuli orqali yechiladi va ko‘plab amaliy masalalarda uchraydi. Ushbu maqolada mazkur tenglamalarning nazariy asoslari hamda ularni yechish usullari konkret misollar orqali ko‘rsatib beriladi.

Klero tenglamasi. Klero tenglamasining umumiy ko‘rinishi: $y = xy' + f(y')$

bu yerda $y' = p$ deb belgilansa, yechim 2 ta bo‘ladi:

1. Umumiy yechim: $y = Cx + f(C)$

2. Singulyar yechim: $x + f'(p) = 0$

Lagranj tenglamasi. Umumiy ko‘rinishi: $y = x\varphi(p) + \psi(p), p = y'$. Bu tenglama parametrik usulda yechiladi.

Endi Filippov kitobidan 287-289 misollar orqali tushuntirib beraman.

287-misol.

Ushbu $y = xy' - (y')^2$ misolni ishlash uchun avval uni qaysi tenglama ko‘rinishida ekanligini tekshiramiz va misolni yechishni boshlaymiz. Bu Klero tenglamasi ko‘rinishiga mos keladi ,chunki berilgan misol: $y = xy' f(y')$ ushbu ko‘rinishga tushadi. $y = xp - p^2$

Umumiy yechim

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Klero formulaga ko‘ra: $y = Cx - C^2$

Singulyar yechim: $x + \frac{d}{dp}(-p^2) = 0$

$$x - 2p = 0 \Rightarrow x = 2p$$

$$p = \frac{x}{2}$$

Endi tenglamaga qo‘yamiz: $y = x \cdot \frac{x}{2} - \left(\frac{x}{2}\right)^2$

$$y = \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{4}$$

Javob : Umumiy yechim: $y = Cx - C^2$

Singulyar yechim: $y = \frac{x^2}{4}$

289-misol

Berilgan tenglama:

$$y = 2xy' - 4(y')^3, p = y'$$

Bu Lagranj tenglamasi: $y = x\varphi(p) + \psi(p), \varphi(p) = 2p, \psi(p) = -4p^3$

1-qadam: differensiallash $y = 2xp - 4p^3$

Hosila olamiz: $p = 2p + x(2p') - 12p^2p'$

Soddalashtiramiz:

$$p - 2p = (2x - 12p^2)p'$$
$$-p = (2x - 12p^2)p'$$
$$p' = \frac{-p}{2x - 12p^2}$$

2-qadam: teskari funksiya ($x = x(p)$)

$$\frac{dx}{dp} = \frac{2x - 12p^2}{-p}$$
$$\frac{dx}{dp} + \frac{2}{p}x = 12p$$

3-qadam: chiziqli tenglama yechimi. Integrallovchi ko‘paytuvchi:

$$\mu = p^2$$

$$\frac{d}{dp}(p^2x) = 12p^3$$

Integrallaymiz: $p^2x = 3p^4 + C$

4-qadam: y ni topamiz

$$y = 2xp - 4p^3$$

$$y = 2p \left(3p^2 + \frac{C}{p^2} \right) - 4p^3$$

$$y = 6p^3 + \frac{2C}{p} - 4p^3$$

$$y = 2p^3 + \frac{2C}{p}$$

Yakuniy parametrik yechim (289): $x = 3p^2 + \frac{C}{p^2}$

$$y = 2p^3 + \frac{2C}{p}$$

Xulosa: Klero va Lagranj tenglamalari birinchi tartibli nolinear differensial tenglamalarning muhim sinflaridan biri hisoblanadi. Klero tenglamalarida umumiy va singulyar yechimlarni analitik usulda topish mumkin bo‘lsa, Lagranj tenglamalarida parametrik usuldan foydalaniladi. Ushbu maqolada ko‘rib chiqilgan 287 va 289-misollar orqali mazkur tenglamalarni yechish metodlari bosqichma-bosqich tahlil qilindi. Olingan natijalar differensial tenglamalarni amaliy masalalarda qo‘llashda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Filippov A.F. Differensial tenglamalar to‘plami. Moskva: Nauka, 1985.
2. Erkinova Odinaxon Ko‘zimjon qizi. *Matematika o‘qitish metodikasi va innovatsion yondashuvlar*. “Teaching Methodology of Mathematics”, ilmiy maqola, 2024
3. Arifjanov Sh. A. *Differensial tenglamalar va ularning tatbiqlari*. Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
4. Lagranj va Klero tenglamalariga doir o‘quv-metodik qo‘llanmalar (Oliy ta’lim darsliklari).
5. Ismoilov I. Differensial tenglamalar kursi. Toshkent: O‘qituvchi, 2008.